

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza

Kaj študentu ponuja ADP

Irena Vipavc Brvar

ADP, Univerza v Ljubljani, 27. februar 2015

Predstavitev za dodiplomske študente Fakultete za varnostne vede, Ljubljana

Vsebina predavanja

- Splošno o arhivu in mikro podatkih
- Sekundarna analiza
- Metapodaki
- Dostop do metapodatkov in podatkov preko ADP
- Analiza podatkov v Nesstarju
- Mednarodne podatkovne baze

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

ALWAYS MAKE
A BACK-UP!!!

www.msgerry.com / www.aukeherrema.nl

A GOOD ADVICE

Research data
alliance meeting
2014

DATA HANDLING

Research data
alliance meeting
2014

RECOVERY OF DATA

Research data
alliance meeting
2014

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

LOSS OF DATA

Research data
alliance meeting
2014

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

THE FUTURE?

Research data
alliance meeting
2014

SCENE FROM THE PAST ?

Research data
alliance meeting
2014

Research data
alliance meeting
2014

INFORMATION TYPES

PUBLICATIONS AND DATA

Research data
alliance meeting
2014

Sekundarna analiza

Informacije niso dostopne ali ne obstajajo → **Primarna analiza**

Informacije obstajajo in so dostopne → **Sekundarna analiza**

Uporabimo **že zbrane podatke** za **testiranje hipotez** in jih ne zbiramo sami. Vključuje **izkoriščanje podatkov, ki jih je zbral nekdo drugi ali podatkov, ki so bili primarno zbrani za nek drug namen** (npr. administrativni zapisi).

Ključni elementi s katerimi se srečujemo so:

- **dostop** do podatkov in njihova uporabnost
- ohranjanje **zaupnosti in zasebnosti**, ki jih je respondentom jamčil primarni raziskovalec
- lastninske pravice in **lastništvo** nad podatki

Razlogi za sekundarno analizo

- ✓ medčasovna primerjava
- ✓ že testirani vprašalniki, vprašanja
- ✓ različni nameni uporabe....

Konceptualno-vsebinski razlogi

- ✓ Kombinacija več virov podatkov
- Slabost – nepoznavanje podrobnosti zbranih podatkov – vprašanje kakovosti

Metodološki razlogi

- ✓ Prihranek denarja
- ✓ Prihranek časa

Ekonomski razlogi

Kaj so podatki?

“podatki” - računalniško berljive podatkovne datoteke

.. prepisi intervjujev, avdio in video zapisi

CAN YOU UNDERSTAND/USE THESE DATA?

M
I
K
R
O

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

ADP

M
A
K
R
O

Tabela 2: Obsojene polnoletne osebe po glavni kazenski sankciji in vrsti obsodbe, Slovenija, 2010

	Število obsojenih	Število pogojno obsojenih	Delež pogojno obsojenih med vsemi obsojenimi
	1	2	3=(2/1)*100
Glavna kazen - SKUPAJ	8.093	6.560	81,1
Zaporna kazen	7.666	6.549	85,4
Denarna kazen	244	11	4,5
Sodni opomin	123	-	-
Kazen opuščena	5	-	-
Vzgojni ukrep	3	-	-
Varnostni ukrep brez izreka kazni	51	-	-

SURS

- ni pojava
Vir: SURS

Seznam spremenljivk

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Kaj potrebujemo za razumevanje in ustrezno interpretacijo

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

1 - varno

2 - ogroženo

9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Metapodatke lahko definiramo kot
"vse informacije potrebne za
obveščanje in procesiranje statističnih
struktur".

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Specifikacija, ki se uporablja na
področju družboslovja in
humanistike je **DDI**.

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

Ostali (strokovni) sodelavci »

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kako do podatkov?

Seznam raziskav po

Seznam raziskav po šifri raziskave

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: NP	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS11	Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	nesstar
ADS10P	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	nesstar
ADS10	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	nesstar
ADS09	Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Arhiv družboslovnih podatkov

nesstar

Nesstar is an entrance to a virtual data library allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih podatkov!

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih raziskav, si snamete podatkovno datoteko ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete **Uporabniški vodič**, ki vas bo vodil skozi glavne elemente pregledovalnika in vam tako omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje. Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno registrirati.
- Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene v Nesstar pregledovalniku. Celoten seznam raziskav najdete [tukaj](#).

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

Legenda opisa stopnje raziskav:

- 1 - Polni opis raziskave
- 2 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke
- 3 - Polni opis raziskave z imeni spremenljivk s polnim besedilom vprašanj

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take time to understand the suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

Kaj najdeš na Nesstarju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

ADP hrani zbirko podatkov, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Ciljni uporabniki so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so **podatkovno in statistično pismeni** za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih nudimo o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov.

Običajni nameni uporabe so pisanje seminarskih nalog in znanstvenih poročil za objavo ter uporaba podatkov kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo **prilagojeni moduli za poučevanje**. Ponujamo tudi, s podatki povezana gradiva, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, narejenih z izhodiščem v posameznem podatkovnem viru).

Uporabnikom ponujamo možnost **iskanja** in **brskanja** po vsebinah opisov raziskav in spremenljivk. Ponujamo sprotno analitično **pregledovanje** po podatkih, vključno z izdelavo tabel, slik in rezultatov za poročilo. Zahtevni uporabniki si bodo podatke sneli na svoj računalnik za obdelave s svojim priljubljenim statističnim paketom. Diplomski, magistrski dela in doktorske disertacije, ki kot vire uporabljajo raziskave ADP-ja, kandidirajo za **nagrado Klinarjevega sklada**.

Podatke in sorodna gradiva, ki jih pri nas ne najdete, boste morda našli pri kakšni naši **partnerski ustanovi** doma ali v tujini. Posebej pomembni sta evropska **CESSDA** in ameriški **ICPSR**.

Dajalcem podatkov ponujamo navodila in obrazce za pripravo in oddajanje podatkov v arhiv. Sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje analize. Izročeni podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS (Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, 5. člen, točka 3.E.).

ADP hrani tudi to raziskavo...
Mladina in AIDS, 1997, s.n.

eNovice
Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!

Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

2. delavnica projekta Odprti podatki

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani."

Arhiv družboslovnih podatkov je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA

Seznam raziskav po

- Izberi
- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letih izdelave
- Letih produkcije
- Avtorjih
- Statusu
- Mednarodnih raziskavah
- Najpogosteje uporabljenih raziskavah

Seznam raziskav iz serije SJM

Legenda ikon: povezana gradiva in objave

CESTE94 **Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji**
serija: **SJM, CESTE**, vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST,
izdelal: CJMMK

SJM10 **Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča,
izdelal: CJM

SJM092 **Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti**
serija: **SJM, CSES**, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA,
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK

SJM091 **Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in
družbene neenakosti (ISSP 2009)**
serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA
- vera in vrednote, izdelal: CJMMK

SJM082 **Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

[Celoten opis raziskave](#)

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

Ostali (strokovni) sodelavci »

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- *SJM/Slovensko javno mnenje* [Več »](#)
- *ESS/Evropska družboslovna raziskava* [Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Vsebinska področja:

družba in kultura - družbene navade in stališča
družba in kultura - družbene razmere in kazalci

Čas zbiranja podatkov:	20. oktober 2010 - 31. januar 2011
Čas izdelave:	2011
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zaupljivih spoštovanju profesionalnih etičnih kodexov. Uporabnik se posebej zavezuje, da bo

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010 [datoteka podatkov]

*.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

- število spremenljivk: 404
- število enot: 1403

Verzija: V3 R2

Spremenljivke

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost		Frekvenca
0	sploh nič	63
1	manj kot 0,5 ure	139
2	0,5 - 1 ure	301
3	več kot 1 - 1,5 ure	214
4	več kot 1,5 - 2 uri	256
5	več kot 2 - 2,5 ure	124
6	več kot 2,5 - 3 ure	150
7	več kot 3 ure	156
8	ne vem	0
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
1403	0	0	7		

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

1. Toš, Niko (2010). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) v okviru projekta SJM 2010 - pregled in primerjava rezultatov.
2. Blejcek, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.
3. The ESS Central Coordinating Team (2009). Response rate enhancement - ESS (EN): ESS - European Social Survey.
4. The ESS Central Coordinating Team (2009). Progress Checking of Survey Agencies - ESS (EN): ESS - European Social Survey.
5. The ESS Central Coordinating Team (2009). Sampling Designs - ESS: ESS - The European Social Survey .
6. The ESS Central Coordinating Team (2009). Translation Strategy - ESS: ESS - The European Social Survey.
7. The ESS Central Coordinating Team (2009). Questionnaire Development - ESS: ESS - The European Social Survey.

Ostala gradiva

1. Toš, Niko (2010-10). SJM 10 - Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey, ESS 2010) [Vprašalnik].
2. Toš, Niko (2010-10). Evropska družboslovna raziskava (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) ZVEZEK POKAZNIH KARTIC.
3. Toš, Niko (2010-10). NAVODILO ZA DELO ANKETARJEV PRI RAZISKAVI SJM 2010.
4. Toš, Niko (2010). SJM 2010 Evropska družboslovna raziskava FORMULAR O POTEKU DELA - Formular B.
5. Toš, Niko (2010). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA - ESS, zloženka.
6. Toš, Niko (2010). Slovensko javno mnenje 2010 - pismo izbranim v vzorec.
7. Toš, Niko (2010-10). Slovensko javno mnenje 2010 - kodirnik za izobrazbo.
8. The ESS Central Coordinating Team (2009). Project Instructions - ESS (EN): Project Instructions.
9. The ESS Central Coordinating Team (2009). Contact Forms - ESS (EN): ESS -

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS

TABELA

ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

download_include_computed

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

ddi.pdf

PRENESI

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

Statistica

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

PRENESI

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

- SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968
- SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969
- SJM71 - Slovensko javno mnenje 1970/71
- SJM72 - Slovensko javno mnenje 1972
- SJM73 - Slovensko javno mnenje 1973
- SJM76 - Slovensko javno mnenje 1975/76

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer Politbarometer

Datoteka podatkov [PBSI1209]³ Politbarometer 09/12, Slovenija : September 2012

September 2012

Spremenljivka i7: POLICIJA

PREDTEKST VPRAŠANJA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVNI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DOBESEDNO VPRAŠANJE

POLICIJI?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	najmanj zaupa	60	6,8%
2	.	128	14,5%
3	nekaj vmes	352	40,0%
4	.	293	33,3%
5	najbolj zaupa	48	5,4%
6	ne ve, b.o.	28	
Sysmiss		1	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 881
 Manjkajoče vrednosti 29
 Ta spremenljivka je numerična

Registracija za dostop do gradiv

3

Spoštovani!
 Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
 Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

- Ime*:
- Primek*:
- Naslov*:
- Poštna številka in pošta*:
- Kategorija uporabnika:
- Ustanova:
- Davčni zavezanec:
- Davčna številka:
- Telefon:
- Fax:
- E-naslov*:

Za analizo podatkov na Nesstarju potrebujemo uporabniško ime in geslo.

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Pogoste povezave

2

- [nesstar](#)
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- [Nagrade Klinarjevega skl](#)

Registracija za dostop do gradiv

ADP hrani tudi to raziskavo...
 Državni zbor Republike Slovenije,
 Opis serije, DZRS

eNovice
 Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
 E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
 Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
 ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*:

Priimek*:

Naslov*:

Poštna številka in pošta*:

Kategorija uporabnika*:

Ustanova:

Davčni zavezanec:

Da

Davčna številka:

Telefon:

Fax:

E-naslov*:

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim namenom uporabe*.

Namen uporabe gradiva*:

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v ustreznih statističnih programih*.

Gradivo bom*:

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi
analiziral prek spletnega vmesnika prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izberete lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- opred
 - ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana;
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

samomor: Kategorije

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
samomor				
lahko vedno opravičimo	1	78	7,3	7,9
2	2	28	2,6	2,8
3	3	41	3,8	4,1
4	4	30	2,8	3,0
5	5	120	11,2	12,1
6	6	36	3,4	3,6
7	7	39	3,6	3,9
8	8	65	6,1	6,6
9	9	80	7,5	8,1
nikoli ne moremo opravičiti	10	474	44,3	47,8
ne vem	88	60	5,6	-
b.o.	99	18	1,7	-
Skupaj		1.069	100,0	100,0

Opisne statistike

	samomor
Mediana	9,23
Povprečna vrednost	7,51
Minimum	1,00
Maksimum	10,00
Standardni odklon	3,07
Vsota	7.446,00
N	991
95 % interval zaupanja (minimum)	7,32
95 % interval zaupanja (maksimum)	7,71
99% interval zaupanja (minimum)	7,26
99% interval zaupanja (maksimum)	7,77
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	1,00
Prvi kvartil	5,09
Tretji kvartil	9,98
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	10,00

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer Politbarometer

zaupanje cerkvi, duhovščini	najmanj zaupa	srednje	najbolj zaupa	Skupaj
zaupanje policiji				
najmanj zaupa	30,8	22,1	16,8	26,2
srednje	40,1	42,9	35,6	40,1
najbolj zaupa	29,1	35,0	47,7	33,7
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0

Vir: PBSI1110

N=

Oblikovanje nove spremenljivke in drugi izračuni

Izračunaj

KORAK 2

Ustvari

Prosimo izberite vrsto izračuna. ▾

Prosimo izberite vrsto izračuna.

Dodaj
Odštej
Množi
Deli
Odstotek
Povprečje
Odstotek rasti
Pretvori vrednosti

Za oblikovanje nove spremenljivke izberite vrsto izračuna.

KORAK 1

Izberem znak
 Σ zgoraj desno

Izračunaj

Pretvori vrednosti

KORAK 3 – Izberem, spremenljivko in jo ustrezno preoblikujem

Stara vrednost

- Vrednost
- Razpon: do
- Razpon: Od najmanjše do
- Razpon: do največje

Nova vrednost

Vrednost

Oznaka

Kot manjkajoča vrednost

DODAJ

ZBRIŠI

Vse ostale vrednosti

- Obdrži kot začetne vrednosti.
- Pretvori v sistemsko manjkajoče vrednosti.
- Pretvori v:
- Vrednos:
- Oznaka

Kot manjkajoča vrednost
Nova spremenljivka

Oznaka

VSTAVI IZRAČUN

PREKLIČI

Uporabniško določene spremenljivke

KORAK 4

Tako ustvarjeno spremenljivko najdem v seznamu spremenljivk v skupini „Uporabniško določene spremenljivke“

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?mode=searchview&searchtype=advanced&&

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Opis raziskave + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk Seznam tabel

Kje iskati?: ADP ADP-en

Seznam tabel

Pozdravljeni v Nesstar katalogu

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk Seznam tabel

Kje iskati?: ADP ADP-en

- Iščemo znotraj spremenljivke – besedilo, vprašanje...
- Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

Iskanje neposredno na spletni strani ADP

Iskanje

samomor

Iskanje

SJM112 - SJM 2011/2, Slovensko javno mnenje 2011, Mednarodna ...

Oblika zapisa datoteke: PDF/Adobe Acrobat

V207 **samomor**. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88. 99. V208 da mož udari svojo ženo. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88. 99. V209 da starši tepejo svoje otroke.

www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sjm/sjm112_vp1_sl_v1_r5.pdf

Slovensko javno mnenje 2008/1 - ADP - Arhiv družboslovnih podatkov

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99. v244 **samomor**. v244 **samomor**. Vrednost, Frekvenca. 1, nikoli ne moremo opravičiti, 668. 2, 2, 135. 3, 3, 100. 4, 4, 57.

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm081/opis-podatkov/

Podatki o raziskavi Slovensko javno mnenje 2011/2

V207 **samomor** Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa ...

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm112/opis-podatkov/

Ali lahko upravičimo ali ne (Vir: SJM921)

V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

Povprečna vrednost

1 vedno lahko opravičimo

10 nikoli ne moremo opravičiti

Ali lahko upravičimo ali ne (Vir: SJM112)

PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

Ali lahko upravičimo samomor ali ne (Vir: SJM)

PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

1 vedno lahko
opravičimo

***Povprečna
vrednost***

10 nikoli ne moremo
opravičiti

Prenos datoteke na lokalno pomnilno enoto

KORAK 1

Prenos datoteke

KORAK 2

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

KORAK 3 – izberem mesto hrambe.

*Pozor: Možno je, da bo datoteka v stisnjeni obliki – kot je format *.zip in podobno. Kliknite na datoteko in jo izvozite.*

KORAK 4

Analiza v PSPP

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

European *Values* Study

Primer mednarodnih podatkov

Contact

gesis

Leibniz Institute
for the Social Sciences

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

- [-] CSES
- [-] Eurobarometer
- [-] European Values Study (EVS)
 - [-] EVS 1981-2008 Longitudinal Data File
 - [-] EVS 2008 - 4th wave
 - [-] EVS 2008: Integrated Dataset
 - [-] Metadata
 - [-] Variable Description
 - [-] Archive and ID Variables
 - [-] GESIS study number
 - [-] GESIS study number (national datasets)
 - [-] GESIS Archive Version
 - [-] GESIS Archive Version (National datasets)
 - [-] unified respondent number
 - [-] original respondent number
 - [-] interviewer number
 - [-] survey year
 - [-] country code
 - [-] country code [with split ups]
 - [-] country abbreviation
 - [-] country abbreviation [with split ups]
 - [-] country_year
 - [-] country_[with split ups]- year
 - [-] language of interview (Q140)

ZA4800: EVS 2008: Integrated Dataset

[ZA4800 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

country code: Categories

Measure: do you justify: suicide (Q68L)

	Average	Minimum	Maximum	Standard deviation	Sum	Count
country code						
Albania	1.7	1.0	10.0	1.8	2,598.0	1,491
Azerbaijan	2.0	1.0	10.0	2.2	2,916.0	1,425
Austria	3.1	1.0	10.0	2.6	4,340.0	1,413
Armenia	1.5	1.0	10.0	1.3	2,152.0	1,482
Belgium	3.3	1.0	10.0	2.4	4,963.0	1,488
Bosnia Herzegovina	1.4	1.0	10.0	1.4	2,157.0	1,495
Bulgaria	1.7	1.0	10.0	1.6	2,298.0	1,385
Belarus	2.5	1.0	10.0	2.1	3,576.0	1,409
Croatia	1.7	1.0	10.0	1.7	2,578.0	1,485
Cyprus	1.3	1.0	10.0	1.0	1,265.0	982
Northern Cyprus	1.3	1.0	10.0	1.0	644.0	489

Primer mednarodnih podatkov

ZA4800: EVS 2008: Integrated Dataset

[ZA4800 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

country code: Categories

Measure: do you justify: s...e (Q68L), average

Primer Atlas of European Values (EVS 1990)

Primer Atlas of European Values (EVS 1999)

Primer Atlas of European Values (EVS 2008)

Preverimo tudi uradne podatke (npr. OECD)

1.7.1 Suicide mortality rates, 2010 (or nearest year)

Opisne statistike lahko predstavim tako.

Table 1 *Individual characteristics*

	<i>Men</i> (<i>n</i> = 3142)		<i>Women</i> (<i>n</i> = 3755)		<i>Total</i> (<i>n</i> = 6897)	
	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>
Age	42.42	7.87	40.19	7.70	41.21	7.86
Years of education	13.29	3.63	13.33	3.52	13.32	3.57
Household income (% of median income)						
< 50	0.19	0.39	0.19	0.39	0.19	0.39
50–80	0.27	0.44	0.26	0.44	0.27	0.44
80–120	0.22	0.42	0.21	0.41	0.22	0.41
> 120	0.12	0.33	0.10	0.30	0.11	0.31
Information missing	0.15	0.36	0.17	0.38	0.16	0.37
Family characteristics						
Married	0.89	0.32	0.89	0.31	0.89	0.32
Widowed (and re-partnered)	0.03	0.16	0.03	0.18	0.03	0.17
Cohabiting	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00	0.04
Divorced/separated (and re-partnered)	0.09	0.28	0.08	0.26	0.08	0.27
Number of children < 12 years old	0.88	0.91	0.88	0.92	0.88	0.92
Work characteristics						
Job autonomy	6.41	3.01	5.91	3.05	6.13	3.04
Work hours	44.73	9.85	35.79	11.74	39.87	11.78
Work–family imbalance						
Work–family spillover	2.76	0.80	2.73	0.79	2.75	0.79
Family–work spillover	2.07	0.77	1.98	0.75	2.02	0.76
Childcare support						
Full-time or part-time home to care for children for more than 12 months	0.00	0.06	0.54	0.50	0.29	0.46
Paid or unpaid nursery/care	0.19	0.39	0.20	0.40	0.20	0.40
Health and health behaviour						
Medicalisation attitude	2.84	0.55	2.80	0.54	2.82	0.54
Prescription medication use	0.77	0.42	0.69	0.46	0.73	0.45
Frequency of contact with GP/specialist	2.17	1.03	2.49	1.07	2.34	1.07
Self-reported general health	4.04	0.74	4.06	0.74	4.05	0.74

Table 1: Descriptive statistics of variables used in the analysis, women 20-40 years old, the Netherlands and Italy

	Netherlands		Italy	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Intention to have a child within three years				
No	128	60.1	1979	57.2
Yes	80	37.5	1393	40.3
Missing (don't know)	5	2.3	86	2.5
Highest educational attainment respondent in 3 categories				
Lower secondary	39	18.3	1483	42.9
Upper secondary	93	43.7	1614	46.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	361	10.4
Highest educational attainment partner in 3 categories				
Lower secondary	54	25.4	1738	50.3
Upper secondary	78	36.6	1409	40.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	311	9.0
Hours worked per week by respondent				
Housewife	94	44.1	1487	43.0
Up to 20 hours	22	10.3	366	10.6
21 to 30 hours	39	18.3	395	11.4
31 hours or more	58	27.2	1210	35.0
Missing				
Respondents' share of household labour				
<75%	86	40.4	1018	29.5
>75%	127	59.6	2380	68.8
Missing (refused)			60	1.7
Number of children living in household				
No children	56	26.3	744	21.5
1 child	57	26.8	1116	32.3
2 or more children	100	46.9	1598	46.2
Total	213	100.0	3458	100.0

Source: Netherlands, European Social Survey (ESS), Wave 2, 2004/5; Italy, Italian Multipurpose Survey (IMS) – Family and Social Actors, 2003

Kako NE prikazujemo podatkov

Graf 23 OKRAJNA SODISCA

Vir: Sodna statistika 2007

Figure 3: Views on how unfair the police are to poor people: by country

Source: European Social Survey Round Five, 2010

Za dodatna pojasnila smo dostopni na:
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Mantra: [Why share data](#)

CITIRAJ !!!!

